

GREENDIVING

Digitālais rīku komplekts zaļajām prasmēm: izmantojiet to savā realitātē

**Zaļo prasmju uzlabošana, jūrniecības PIA
ilgtspējība un pievilcība**

Funded by the
European Union

KONSORCIJS, KAS IZSTRĀDĀ RĪKKOPU:

1. CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR (Spānija, Vigo).
2. INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA.
3. BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Vācija).
4. LATVIJAS JURAS AKADEMIJA (Latvija, Rīga).
5. Centro Integrado de Formación Profesional Coroso (Spānija, Galisija).
6. Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores - ADFMA (Açores, Portugāle).

R1: Digitālais rīku komplekts zaļo prasmju kompetencēm , kas iekļauts rīku komplektā

Kompetences:

- 1. Atkritumu ietekme dabiskajās telpās**
- 2. Alternatīvi makšķerēšanas rīki**
- 3. Mikroplastmasa jūras apgabalos**
- 4. Izpratnes veicināšana par ilgtspējību**
- 5. Laivu būves materiālu ietekme**
- 6. Atkritumu apsaimniekošana dažādās
darbnīcās okeāna lietotājprasmes
(septiņi principi)**
- 7. Kā samazināt pēdas nospiedumu
apmācībās un reālajā dzīvē: labas
prakses**

1. Darbība

Ko tu māci? Vai savā mācību
pieejā iekļaujat
ilgtspējību? Kā?

2. Darbība

Vai savā mācību programmā jau esat iekļāvis ar piedāvātajām kompetencēm saistīto saturu? Ja atbilde ir "jā", kādas kompetences? Pastāstiet mums par!

3. Darbība

Kuru no šīm tēmām un kompetencēm, jūsuprāt, varat iekļaut savā mācību programmā?

\$. Darbība

Kā jūs to iekļautu?

Padomājiet par kādu darbību, dinamiku vai veidu, kā tai tuvoties.

Uzdāvēni to visiem dalībniekiem!

CONSORTIUM

INOVA+

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

THANK YOU!

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

GREENDIVING

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)